

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Чулюкина Елена Евгеньевна

Преподаватель русского языка кафедры «Тиллар» Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация. В статье раскрыто значение обучения речи для младших школьников. Рассмотрены направления работ по развитию и обучения речи и их особенности.

Ключевые слова: Речь, обучения речи, умения, развитие речи, восприятия, речевая деятельность.

Речь ребёнка - показатель развития его личности. Недостаточное владение речью проблемы общения со сверстниками, сложность в формулировании предложений. Речевая деятельность является ведущей, потому и требует от младших школьников новых достижений, а также создание новых условий. По основной образовательной программе учащиеся должны овладеть некоторыми произносительными, лексическими и грамматическими нормами.

Главную роль в обучении и развитии речи ребёнка играет не только учитель, но и родитель. Им научить детей рассуждать и мыслить. А размышлять умеет лишь тот, кто умеет говорить. Как раз основная цель обучения и развития речи – умение составлять текста, выражать свои мысли, чувства, знания в более развернутом виде.

В обучении и развитии речи можно выделить три направления:

1. работа со словарем;
2. работа над словосочетанием и предложением;
3. работа над связной речью.

Работая со словарем, ребенок узнает для себя что-то новое, тем самым пополняя словарный запас и развивая его. В начальных классах уроки строятся работой со словарем.

Работа над словосочетаниями и выражениями. Словосочетание и выражение – основные синтаксические единицы слова. Дети работают с текстом в разных направлениях: они могут как отвечать на вопросы по тексту, так и составлять их. Также добавляются задание на составление предложений или их сопоставление.

Работа над связной речью – тренировочное упражнение. В данном случае детей учат воспринимать текст, связь и последовательность между частями. Работа над связной речью может быть разная: восприятие текста на слух или текст перед глазами. При чтении текста ребенок может перечитать отрывок и определить его тему, находить начало и конец. При восприятии текста на слух ребенок слушает внимательно, чтобы не упустить ни одну деталь при восприятии и содержании текста.

Речевая деятельность требует от младшего школьника новых достижений в обучении и развитии речи, создает новые условия для разностороннего развития ребенка. В школьном возрасте обучающиеся пользуются всеми основными формами речи. В учебной деятельности

ребенок учится излагать свои мысли связно и логично, как в устной, так и в письменной речи.

По основной образовательной программе обучающиеся должны овладеть некоторыми произносительными, лексическими и грамматическими нормами. Безусловно, в процессе обучения и формирования, важно, как именно будет выстроен процесс усвоения основных норм на уроке.

Система практических упражнений с синонимами складывается из следующих элементов:

- обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значений и особенно оттенков значений, различий между словами-синонимами;
- подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, и выяснение оттенков значений, различий употребления;
- специальные упражнения с синонимами (градация синонимов и др.);
- активизация синонимов, т.е. их использование в связной речи;
- исправление речевых ошибок: замена слова другим, синонимичным ему и более уместным в данном тексте.

Использование синонимов как средство развития речи младших школьников затрагивает сразу несколько аспектов:

- На подготовительном этапе (2 класс) у учащихся формируются понятия о словах-синонимах и словах-антонимах (с введением терминов).
- На (основном) этапе в 3-ем классе на уроках русского языка продолжается изучение синонимов. Вводится понятие синонимического ряда.

Научить школьника ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в устной и

письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее напряжённого труда.

Мир наполняется новыми фильмами, мультфильмами и различными книгами, которые дети «поглощают» каждый день. Зачастую новые жанры и сюжеты в большей мере подчеркивают агрессивность, жестокость. Сокращение или коверкание слов. Именно поэтому так важно обучать и развивать речь ребенка с младшего школьного возраста и расширять его кругозор.

Список используемой литературы:

- 1) Копилка уроков [Электронный ресурс]: // kopilkaurokov.ru/nachalniye_klassi/prochee/tema_po_samoobrazovaniu_razvitiie_riechi_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_litera
- 2) Образование и воспитание Ахметова М.Н. [Текст]: Международный научный журнал «Образование и воспитание» М.Н. Ахметова №5(10) – 2016. – с.203-